

குறிஞ்சிப்பாட்டில் தோழியின் ஆளுமைத்திறன்

முனைவர் நா. ரெஷிபஜா

நெறியாளர், உதவிப் பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை, முஸ்லிம் கலைக்கல்லூரி
திருவிதாங்கோடு, கன்னியாகுமரி
மனோன்மணி சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி

த. ரெனிக் ரெஞ்சினி

ஆய்வாளர், முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
தமிழ்த்துறை, முஸ்லிம் கலைக்கல்லூரி
திருவிதாங்கோடு, கன்னியாகுமரி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232844](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232844)

முன்னுரை

குறிஞ்சிப்பாட்டு “அறத்தொடு நின்றல்” என்ற ஒரு துறையைக் கொண்டு விளங்குவதாகும். இது அகப்பொருள் திணையுள் ஒன்றாகும். தலைவனும் தலைவியும் ஊழால் ஒரு சோலையிலோ வேறு இடங்களிலோ எதிர்ப்பட்டு அன்பு வயப்படுவர். அவர்களுக்குள் காதல் மணம் கமழும் செம்புலப் பெயல்நீர்போல் அவர்கள் ஒன்றுபடுவர்.

தலைவியின் மேனி, ஒழுக்கம் முதலிய வேறுபாட்டினை தோழியின் ஆளுமைத் திறனால் அவற்றின் காரணத்தினை யாது? என வினவுவாள் உண்மையறிவாள்.

தலைவியின் மேனி வேறுபாடு கண்ட செவிலித்தாய் அதன் காரணத்தினை அறிய எண்ணி வேலனையும் கட்டு விச்சியையும் வரவழைத்துக்கேட்பாள். அவர்கள் அவளது மேனியின் வேறுபாட்டுக்குக் காரணம் தெய்வம் என்பார். எனவே வேலன் மூலமாக வெறியாடல் நிகழும். அப்போது தோழி செவிலித்தாயிடம் தலைவியின் உடல் வேறுபாட்டுக்குக் காரணம் இன்னது எனக்கூறி உண்மையை உரைப்பாள்.

தோழியானவள் களவு வாழ்விலும் கற்பு வாழ்விலும் சிறப்பான இடத்தைப் பெறுகிறார் தலைவன் தலைவியைக் கூட்டுவிக்கும் பாலமாக அன்றி தலைவியின் பண்பை விளக்கும் கண்ணாடியாகவும் தலைவனின் அன்பு, சாயல் வீரம் ஆகியவற்றையெல்லாம் பெருமிதத்துடன் தலைவிக்கு எடுத்துக் கூறுபவளாகவும் தோழி விளங்குகிறாள்.

காதல் செய்த ஒருவனை மணந்து இல்லறம் நிகழ்த்துவது அறம் என்றெண்ணி அந்த அறத்தில் நின்றலே “அறத்தொடு நின்றல்” ஆகும்.

தோழிக்குத் தலைவி அறத்தொடு நிற்பாள். செவிலித்தாய் நற்றாய்க்கு அறத்தொடு நிற்பாள். நற்றாய் தந்தை சகோதரர் முதலிய சுற்றத்தார்க்கு அறத்தொடு நிற்பாள். குறிஞ்சிப் பாட்டில் தோழியின் ஆளுமை குறித்து ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

தோழி

தோழி என்ற சொல்லுக்கு நம்பிக்கைக்கு உகந்தவள் என்று பொருள். தோழி, குளைபங்கி, சிலதி, இணங்கி, துணைவி, சேடி, சகி என பல இருகுறிப்பெயர்களில் அழைக்கப்படுகின்றாள். தலைவன் தலைவி ஆகியோருக்குத் துணையாக நிற்பவள் தோழி என்பது சங்க இலக்கியங்கள் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. அகநானூற்றில் தோழியின் அறிவுத்திறனும் செயல்திறனும் சுட்டிக் காட்டப்படுகிறது. தோழி என்பவள் தலைவியை வளர்த்த செவிலித்தாயின் மகளெனத் தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது.

“தோழி தானே செவிலி மகளே”

(தொல். கள. 124)

தோழி தலைவியுடன் அவளது நிழல் போல் வாழ்வாள். வரிசூத்துக்குரிய பெண்டிருள் சிறந்தவர் தோழி என்பதை

“கைமாண் தோழி கடுப்ப பையென”

அகம் . 344

என்னும் அகநானூற்று பாடலடி குறிப்பிடுகிறது.

அகப்பொருள் மாந்தருள் முதன்மையான இடம் வகிப்பவள் தோழி ஆவாள். தலைவன் தலைவி இருவரது களவொழுக்கத்தை அறிந்த பின்னரே அவர்கள் கூடுவதற்கு துணையாக நிற்பாள் தோழி இதனை,

“முயற்சிக் காலத்து அகற்பட நாடிப் புணர்த்தலாற்றலும் அவள்வயினான்”

(தொல். கள. 126)

என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பா உணர்த்துகிறது. சங்க இலக்கியங்களில் தலைவன் தலைவியை விட உயர்நிலை வகிப்பவள் தோழியே ஆவாள்.

தோழியின் பொறுப்புணர்வு

என் தோழியின் அணிகளை நெகிழச் செய்த நோய் யாது காரணத்தால் உண்டாயிற்று என்று

கட்டுவிச்சி முதலியவரைக் கேட்டாய் அவர்கள் இது தெய்வத்தால் உண்டாவது என்றார்.

தலைவி தான் அடைந்த நோயை சுற்றத்தார் முதலியவர் அறியாதபடி மறைத்து ஒழுகினாள். ஆயினும் அவள் துன்பத்தை அழகு கெடுதல் தோள் மெலிதல் வளையல் கழலுதல் முதலியவை தெரிவித்தன. எனவே தோழி ஒரு சூழ்ச்சி செய்தாள் அதனால் அவள் தன் துன்பத்தைக் கூறும்படிச் செய்தேன் என்றாள் தோழி

தலைவன் பரத்தையரோடு சென்று தங்கி இன்பம் நுகர்ந்து பின்னர் பாணர் முதலானோர் வாயிலாக தலைவியைக் கூடினான். மீண்டும் பரத்தையரோடு சென்றான். மீண்டும் தலைவியடம் வந்த தலைவனை தோழி மறுத்து கூறுகிறாள்.

“வாயா நோய்” என்பது வேட்கையோடு தொடர்புடையது. இது சூல்கொண்ட (கருவுற்ற) உயிர்கட்குப் பொதுவாக உரியது. சூல்கொண்ட பெண்டிர் புளிப்புச் சுவையைப் பெரிதும் நாடுவர் என்பது யாவரும் அறிந்த உண்மையாம். இதனை வயவு நோய் என்றும் கூறுவர். இவர்கள் மண்ணின் மணத்தையும் விரும்பி அதனை யாருமறியாது வாயிலிட் டுச் சுவைப்பர். இதனை.

“வயவுறு மகளிர் வேட்டுணின் - அல்லது பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே”

(புறம் : 20:14-15)

இவ்வாறு வாயா நோய் உடைய தலைவியை பிரிந்து செல்லும் தலைவன் மீண்டும் தலைவியைப் பார்ப்பதற்கு தோழி மறுத்து கூறுவதைக் காணலாம்.

புகை மன்னர் இருவர்க்கு இடையே நின்று அவர்களைக் கூட்டுவிக்கும் சான்றோர் வருந்துவது போல் நானும் உங்கள் இருவர்க்கும் இடையே பெரிதும் வருந்துகின்றேன். ஆண் யானையின் கொம்பில் கிடந்த வளைந்த துதிக்கையைப் போன்று வளைந்து முதிர்ந்த கதிர்களை உடைய திணையில் வாழும் பறவைகளை விரட்டி கதிரவன் மறையும் நேரத்தில் மீண்டும் வருவீராக என நீ எங்களை அனுப்புவதால் நாங்களும் போனோம்.

தலைவியின் நிலைமை

“வயல் விளைக இரவலர் வருக” என்பது போலதன்னிடம் வந்த விருந்தினரை பேணுவதற்கு மனம் படைத்தவளாய் தலைவி காணப்பட்டாள். ஆனால் தலைவனின் செயல் கண்டு தலைவி மனம் வருந்தி நிற்கிறாள். தலைவி இல்லறக் கடனாற்றுவதில் மிகவும் பற்றுடையவளாக இருக்கிறாள்.

தலைவி நாடெல்லாம் நன்கு செழித்து வாழ்தலையே விரும்பினாள். தலைவியை காட்டிலும் தோழியின் பேச்சு சற்றே அழுத்தமும் உறுதியும் தெளிவும் அமைந்து நன்மையே உள்நோக்கமாக செய்வாள். தலைவனோடு கூடி வாழ்ந்த தலைவி வாயா நோய் (கருவுறுதல்) அடைந்திருப்பதல் அவள் தலைவனை பிரிந்து மீண்டும் துயரத்திலே ஆழ்ந்திருந்தாள்.

அருவியில் நீராடி மகிழ்தல்

மலையுச்சியிலிருந்து குதிக்கின்ற விளையாடி மலையில் நாங்கள் விரும்பியவற்றைப் பாடிப் பொன்னில் பதித்த நீலமணி போன்ற எம் முதுகில் வீழ்ந்து கிடந்த கூந்தலின் நீரைப் பிழிந்து ஈரம் உலர்த்திச் சிவந்த கண்ணை உடையவர்களானோம்.

பலரும் அறிந்து மணம் செய்து கொள்ளும் முன்பே அவனுடன் புனலாட சென்றேன். ஊரார் பழி கூறுவார் என்றும் நான் அப்போது நினைக்கவில்லை. அவன் எனக்கு உரிமையான மனையாளன் பின் அவன் அழைத்தால் வராதிருப்பேனோ என்று தலைவி கூறினாள்.

அழகிய ஒளி கொண்ட தழையுடையானது அசைந்தாட தூய அணிகளையும் ஒள்ளிய நுதலையும் கொண்ட அரிவையானவள் நீரினில் இறங்கி விளையாடின போது குவளை மலரைப் போன்று மணமும் குளிர்ச்சியும் அடைந்து விட்டதாக கூறினாள்.

ஓவ்வொரு நிகழ்விலும் தோழியின் ஆளுமைத்திறன் வெளிப்பட்டு நின்றலைக் காண முடிகிறது. குறிஞ்சி நிலத்து மலர்களின் அழகை அவற்றின் இயல்பை கவிஞர் அழகாக கூறியுள்ளார்.

தலைவனின் வருகை

தலைவனின் தலைமயிர் பலமுறை எண்ணெய் தடவப் பெற்றதால் சுருண்டு வளர்ந்து நல்ல கருநிறம் பெற்றது. மயிர்ச்சந்தனம் புசப்பெற்று முழுக்க அந்த ஈரம் காயும் படி விரலால் கோதி விட்டு அகிற்புகையால் ஊட்டப்பட்டது. நீலமணி போன்ற நிறம் கொண்டது. பலவகை நிறமும் வடிவும் உடைய மலர்களை ஆராய்ந்து தொடுத்த தொடையையும் வெண்டாழைக் கண்ணியையும் முருகனே என்று கண்டவர் அஞ்சும்படி தோன்றியது.

தலைமயிரில் மல்லிப்புவால் ஆன மாலையைச் சுற்றித் தீஞ்சுடர் போன்ற அசோகத் தளிரைத் தோளில் கிடந்து அலையும்படி ஒரு காதிலே சொருகி, சந்தனம் மிகுதியாய்ப் புசி அகன்று, மார்பில் மலர் மாலையும் அணிகளும் பொருந்திய வண்ணம் விளங்கின.

அம்மை நான் ஏற்றி வலிந்து இழுத்து ஏறியானையின் நெற்றியில் பாய்ந்ததால் செந்நீர் பருகி அதன் நெறியின் அழகு அழிய ஒழுகியது. அக்கயிறு நிற்க இயலாமல் புறமுதுகிட்டு ஓடியது. அப்போது அவன் தலைவியை நோக்கி ‘நீ தடுமாறாதே! சிறிதும் அஞ்சாதே! நான் உன் அழகின் நலத்தை நுகர்வேன்! என்று கூறி அவள் நெற்றியின் வியர்வையைத் துடைத்தான். என் முகத்தைப் பாாத்துப் புன் முறுவல் கொண்டான். அவளைப் பிரியவிடாமல் தன் மார்பில் இவள் மார்பு ஓடுங்க கையால் அணைத்து ஆர்வத்துடன் தழுவிக்கொண்டான்.

தலைவரின் மலையின் குகையினில் இராக்காலத்தில் புலியும் கரடியும் யானையும் தெய்வமும் பாம்பும் முதலையும் பேயும் மலைப்பாம்பும் இன்னோரன்னபிறவுமாகக் கொலைத் தொழில் தப்பாத துன்பம் பலவற்றையும் உடையன என்று தலைவி வருந்துவாள் எனக் கூறும் தோழியின் ஆளுமைத்திறம் வெளிப்படுகிறது.

முடிவுரை

தலைவனும் தலைவியும் காதல் வயப்பட்டு களவு வாழ்க்கை மேற்கொள்வதை அறிந்த தோழி

உதவுகிறாள். களவு காலத்தில் தலைவனுக்கு குறியைத் தெரிவிப்பது தோழியே. தலைவியின் களவை அவளது பெற்றோர் அறிந்து மணம் செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்வதே தோழியாகும். தலைவன் தலைவி இருவருக்கும் இடையே ஊடலை ஏற்படும் போது இரண்டு பேருக்கும்

இடையே பாலமாக செயல்பட்டு ஊடலை தீர்த்து வைப்பாள். இந்த ஆய்வுக்கட்டுரையின் மூலம் தோழி அறத்தோடு நிற்கும் நிலையும் தோழியின் அறிவுத்திறனும் தோழியின் ஆளுமைத் திறனையும் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும்.